

GUÍA

SENDERO CULTURAL

LAS ACEQUIAS DE LA VEGA DE TUBOS

CASTRIL

Disfruta del paisaje cultural y ambiental de la Vega de Tubos, regado por acequias históricas que nacen en la conocida como Fuente de Tubos

Esta ruta y sus contenidos ha sido creada con la colaboración de la Comunidad de Regantes de Castril.

Como aprenderemos durante este itinerario, las Comunidades de Regantes tradicionales son fundamentales para el mantenimiento de estos espacios de vega y de las infraestructuras hidráulicas. Por ello, les pedimos que sean respetuos@s con estos espacios, mantenidos por agricultores. Ayudemos entre todos al preservar estos lugares.

Disfruten del recorrido.

SENDERO CULTURAL

LAS ACEQUIAS DE LA VEGA DE TUBOS (CASTRIL, GRANADA)

SL-A 380

Las acequias históricas del municipio de Castril han generado un paisaje de gran belleza e interés cultural y ambiental. Estos sistemas de riego, gestionados por las Comunidades de Regantes, se han mantenido en uso de forma inalterada en lo básico de sus infraestructuras, distribución, derechos y gobernanza del agua.

EL RECORRIDO

El sendero comienza con panorámica del pueblo de Castril desde el Mirador Turístico, para inmediatamente comenzar a discurrir junto a la acequia conocida como Ramal del Chorro. En este tramo destaca el mosaico de cultivos, alternando leñosas como el olivar, con una rica variedad de cultivos anuales.

Seguidamente, en el Área Recreativa encontraremos elementos asociados a la Fuente de Tubos, como el lavadero de piedra, lugar de encuentro y socialización de las mujeres castrileñas. La Fuente de Tubos, que alimenta todas las acequias de este sendero cultural, es un lugar histórico.

El sistema de regadío de la Vega de Tubos incluye varios molinos hidráulicos y data, al menos, de época nazarí (s. XIII-XV), estando consolidado y en pleno funcionamiento en el momento de la conquista castellana y la formación del señorío concedido a Hernando de Zafra a finales del siglo XV

LA IMPORTANCIA DEL REGADÍO TRADICIONAL

Los sistemas históricos y tradicionales de regadío son soluciones eficientes y multifuncionales para todos

A lo largo del recorrido, podrán ir percatándose de todos los valores y servicios ecosistémicos que prestan las acequias históricas

PATRIMONIO HISTÓRICO Y CULTURAL

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS AGRÍCOLAS Y NATURALES

REGULACIÓN HÍDRICA

RESILIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO Y PREVENCIÓN DE DESASTRES AMBIENTALES

COHESIÓN SOCIAL

DESCARGA AQUÍ EL ARGUMENTARIO PARA LA DEFENSA DEL REGADÍO HISTÓRICO

<https://regadiohistorico.es/argumentario>

CASTRIL DE LA PEÑA

Castril de la Peña se ubica al norte de la provincia de Granada, lindando con la provincia de Jaén y con el Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas.

El municipio se compone de un mosaico de paisajes naturales y culturales, conformados por el Parque Natural de la Sierra de Castril, íntimamente relacionado con el río Castril (conocido en época medieval como Wadi-l-Qastali), curso permanente de agua que ha modelado la orografía del terreno y propiciado parte de un compleja red de acequias, molinos y albercas. Este sistema tradicional de riego de extensas zonas de tierra se suma al establecimiento de una importante agricultura de regadío y de huerta que ha convivido con la de secano históricamente.

SU HISTORIA

Esta zona geográfica ha sido poblada desde época prehistórica, pues se ubica próxima a dos corredores de comunicación utilizados desde la Prehistoria: la cuenca del Guadiana Menor y el eje Huéscar-Puebla de Don Fadrique. De época romana se conocen vestigios de villae y otros asentamientos localizados en las vegas próximas a los ríos.

Para el periodo medieval se identifica ocupación desde la época Emiral (siglo VIII), llegando hasta el período Nazarí (siglo XV). Cabría destacar la existencia de una fortaleza, tal vez en función de los límites fronterizos que se localizaron próximos a ese punto, en la Peña del Sagrado Corazón, dentro del casco urbano del pueblo de Castril, y que podría remontarse a época Almohade (siglo XII).

MOLINOS HIDRÁULICOS DE LA SOLANA

Los molinos hidráulicos forman parte del sistema complejo de regadío que servían, en este caso, para la producción harinera

Son, hoy en día, espacios que han cambiado por completo su utilidad, pero representan un testimonio arquitectónico que alberga valores históricos, técnicos y antropológicos

MOLINO DE LA VIRGEN

El Molino de la Virgen es una edificación de notable interés, localizado en el Cerro de la Virgen, en las inmediaciones de la ermita del mismo nombre.

Al acercarnos a las inmediaciones del molino se observa la zona del rodezno, que se conserva en perfectas condiciones. Las paredes presentan unas llamativas concreciones calcáreas que merecen especial mención, ya que son signo evidente de que el agua ha recorrido por un largo período de tiempo. Se trata de una construcción muy anterior al siglo XX.

MOLINO DEL CHORRO

El Molino del Chorro se ubica bajo el molino de la Virgen, y muy similar a este. destaca la altura del cubo que salva un desnivel que permitirá la generación de una fuerte presión del agua al caer sobre el rodezno en el cárcavo.

El caz, de largo recorrido, se va elevando en altura hasta alcanzar el cubo. Destaca el buen estado de conservación del inmueble, actualmente usado como vivienda, y la integridad de la maquinaria, que estuvo funcionando hasta 1992.

CUEVA DE LA ARENA

La conocida como Cueva de la Arena, es una de las canteras de sílice más importantes para la fabricación del vidrio en Andalucía.

Se encuentra enmarcada sobre los tajos de roca caliza que dominan la pedanía de la Solana, al sur del Cerro de la Virgen.

LA HISTORIA

El trabajo del vidrio en Castril está documentado desde la Edad Media hasta el siglo XIX. Los primeros documentos relativos a la extracción y fabricación del vidrio son relativos a Hernando de Zafra, secretario de los Reyes Católicos, quién continúa con la labor del centro vidriero más importante de Andalucía Oriental. Las primeras noticias se remontan, por lo tanto, a principios de la Edad Moderna, entre los años 1502 y 1504. Es muy probable que hubiera una producción previa, desarrollada a la posteriormente fundada por Zafra, dada la rapidez con la que se inician estos trabajos a comienzos de la Edad Moderna

INVESTIGACIONES

La intervención arqueológica en la Cueva de la Arena de Castril por parte de MEMOLab UGR en 2022 ha permitido reconocer la existencia de un registro arqueológico escaso, debido a un contexto de extracción de carácter artesanal, que apenas ha dejado material arqueológico. Sin embargo, los materiales aparecidos han permitido establecer una cronología preliminar que oscila entre los siglos XV-XVI, hasta el pasado siglo XX.

LA VEGA DE TUBOS

La Vega de Tubos conforma un amplio espacio de regadío generado a partir del aprovechamiento de la fuente de Tubos, de la que parten tres acequias que permiten el riego de una altiplanicie emplazada al norte del pueblo y de las laderas que separan a ambos, llegando hasta la misma villa de Castril

BIODIVERSIDAD

Los manantiales y fuentes constituyen mucho más que un simple afloramiento de las aguas subterráneas. Estos medios surgen en el paisaje de forma aislada, lo cual ha propiciado, la aparición de numerosas especies vegetales y animales endémicas y exclusivas de reducidas zonas geográficas. Se alternan zonas de huertas frutales intuyendo su trazado subterráneo por especies vegetales tales como; escaramujos (*Rosa canina* L.), torviscos (*Daphne gnidium* L.), majuelos (*Crataegus monogyna* Jacq.), zarzas (*Rubus ulmifolius* Schott.), etc., a modo de lindero natural.

A su vez, cabe mencionar, que aunque los pagos más cercanos al camino sean de secano, el sendero se viste de colores a ambos lados por las diferentes especies florales que delimitan cromáticamente nuestro caminar.

En estos segmentos del recorrido, cada vez más se aprecia el cambio rotacional de los cultivos de la Vega de Tubos, mezclándose pagos de olivos, almendros, huertos familiares (patatas, cebollas, habas, pimientos, etc.), así como otros pagos de la vega en barbecho, con gramíneas y forrajeras a modo de cubierta vegetal regeneradora

LA HISTORIA DE LA VEGA DE TUBOS

Los estudios de la villa de Castril y sus espacios productivos se ha realizado fundamentalmente a partir de la información contenida en el Repartimiento de 1527 (ALFARO BAENA, 1998) y del reconocimiento de las pervivencias en la actual estructura urbana del pueblo. Se trata de un documento precioso donde quedan recogidas las propiedades a repartir entre los nuevos pobladores, que son herencia directa de época nazarí. En el documento queda bien clara la existencia de la Vega de Tubos, que aparece mencionada numerosas veces en la descripción de las fincas destinadas a los nuevos pobladores de la localidad.

Plano de ubicación de los pagos de Castril según el reparto de 1527 (ALFARO BAENA, 1998)

Se trata de un espacio abancalado y regado por la acequia de Tubos, tal y como sigue ocurriendo hoy día. Aparece, de hecho, como un pago y como la zona de regadío por excelencia de todo el término municipal. En él se repartieron 252,5 fanegas de tierra de regadío a 34 vecinos.

A modo de ejemplo reproducimos solamente la descripción de una de estas fincas repartidas en 1527:

“Yten otros dos vancales en la huerta de Tubos que los parte el açequia, que alindan con Garçia Hortiz y linde del camino que va a Leças, sacados, que hazen hanega y media” (A.G.S., G.A., leg. 1315, fol. 47, cita de ALFARO BAENA, 1998: 109).

LA FUENTE DE TUBOS

La vega de Tubos tiene su origen en el manantial del mismo nombre, situado a unos 2,5 km al NE de Castril, cerca de la cola del embalse de El Portillo, a unos 1080 m de altitud. Se encuentra en el entorno del Parque Natural de la Sierra de Castril.

El nacimiento se produce en la misma balsa, y muy cerca hay un pilar bajo con dos caños. Uno de ellos vierte agua de este manantial, y el otro, un agua más fría que viene de la red de agua potable de Castril. La balsa que almacena el agua del manantial de los Tubos y el excedente del manantial de Juan Ruiz, principales descargas del acuífero de Sierra Seca, distribuye el agua a través de acequias destinadas al riego de las vegas.

De la Fuente de Tubos surge un complejo entramado de acequias que han generado un espacio productivo, cultural a lo largo de, al menos, un milenio de uso y mantenimiento continuado.

¿Qué acequias nacen en la Fuente de Tubos?

El **brazal Alto** sale de la balsa por su lado norte, y tiene una longitud total de 660 metros, desaguando, en el brazal del medio.

Brazal de Sobrantes, parte de su lado oeste, y tiene una longitud de 1,2 kilómetros.

El **Tercer Canal**, con una longitud de 6,3 kilómetros, arranca en el lado sur de la Fuente de Tubos. De él derivan una serie de acequias secundarias o brazales de gran entidad que riegan la superficie, los más conocidos son el de Toraz, de la Peña, de la Villa, de la Solera o el de la Solana.

LA GESTIÓN DEL AGUA EN LA VEGA DE TUBOS

Todos estos sistemas que estamos visitando no funcionarían de no ser por las labores de gestión y mantenimiento de las Comunidades de Regantes.

El Miku

En el caso de Castril, La comunidad de regantes se formaliza administrativamente en febrero de 1986, aunque se encontraba consolidada con anterioridad.

En la actualidad su espacio de riego (terrenos con derecho a agua que se benefician directamente del sistema de regadío), suma 485,1 ha, y una longitud total de 21, 65 km (muchas de ellas en desuso), titularidad de la Comunidad de Regantes. Estos espacios de regadío están plenamente funcionales y consolidados en cuanto a infraestructuras, gobernanza y derechos de riego.

Estas comunidades albergan toda una serie de conocimientos ecológicos locales, que han logrado mantener a lo largo de muchos años, lo cual implica muchos cambios sociales, por lo que han sido enormemente resilientes.

OTROS SISTEMAS DE RIEGO EN CASTRIL

La superficie total regable del término municipal de Castril se corresponde con 485 hectáreas, 01 área y 63 centiáreas; además, se identifican los molinos harineros de Casildo, de la Cerrada, de los Correas, del Reto (en ruinas), de la Virgen y del Chorro, que aprovechan la fuerza motriz de sus aguas.

El aprovechamiento de los diferentes manantiales situados en la cuenca del río Castril y de los afluentes situados en la cabecera del mismo han conformado varias redes de regadío muy complejas que aprovechan prácticamente la totalidad de las surgencias hídricas del término municipal. Se contabilizan unos 30 km solo de acequias principales,

APROVECHAMIENTOS DEL AGUA

SISTEMA DE LAUDE: toma sus aguas del Barranco de Maitiscar.

BARRANCO DE LÉZAR: existe constancia de este topónimo a partir de una donación que en 1294, hace Sancho IV a Don Gonzalo García Gudiel, además, aparece en 1384 en un pleito entre Úbeda y Toledo, por sus límites con Cazorla

“e dende a las aldeas de la dicha villa, quales son leçar, çebas, que parten con Castril, lugar del rei de Granada”(ALFARO BAENA, 1998: 555).

RÍO CASTRIL: es protagonista de la generación de espacios fértiles tanto de manera natural, por tener un nivel freático, como de manera artificial, a partir de las 14 presas que toman agua para derivarla por diferentes acequias, algunas abandonadas en la actualidad.

LEYENDA

- Ríos
- Acequias
- Fuentes y manantial
- Parcelas riego C.R. Castril de la Peña
- Delimitación administrativa Castril

UNIVERSIDAD DE GRANADA

MEMOlab. Laboratorio de Arqueología Biocultural

FLORA Y FAUNA ASOCIADA A LAS ACEQUIAS

Flora

Nombre científico: *Mentha suaveolens* L.
Nombre común: Mastranzo
Familia: Lamiaceae
Uso: Alimentario, medicinal.

Nombre científico: *Adiantum capillus-veneris*
Nombre común: Culantrillo de pozo
Familia: Pteridaceae
Uso: Medicinal.

Nombre científico: *Arundo donax* L.
Nombre común: Caña común
Familia: Graminaceae
Uso: Construcción, control de la erosión.

Nombre científico: *Berberis hispanica* L.
Nombre vulgar: Agracejo
Familia: Berberidaceae
Uso: Alimentario.
Autor foto: Javier Martín

Nombre científico: *Crataegus monogyna* L.
Nombre vulgar: Majuelo
Familia: Rosaceae
Uso: Carpintería, alimentario, medicinal.

Nombre científico: *Rubus ulmifolius* L.
Nombre común: Zarzamora
Familia: Rosaceae
Uso: Alimentario.

Nombre científico: *Populus nigra* L.
Nombre común: Álamo negro
Familia: Salicaceae
Uso: Carpintería.

Nombre científico: *Prunus dulcis* L.
Nombre común: Almendra
Familia: Rosaceae
Uso: Alimentario y cosmético.

Nombre científico: *Ficus carica* L.
Nombre común: Higuera
Familia: Moraceae
Uso: Alimentario y medicinal.

La vegetación ligada a estos cursos de agua artificiales está representada sobre todo por plantas herbáceas y arbustivas riparias. Los riegos dan lugar a un entorno más húmedo y fresco que hace posible la presencia de bordes de camino y linderos verdes y frondosos

Esta diversidad de hábitat, ambientes y alimento, no dejan indiferente a la amplia comunidad de pájaros que pasan y moran en Castril. Passeriformes, buitres y águilas que acompañan el curso de la acequia con sus cantos y sombras..

Fauna

Nombre científico: *Orthetrum cancellatum* L.
Nombre común: Libélula centinela de agua dulce
Familia: Libellulidae

Nombre científico: *Coenagrion mercuriale*
Nombre común: Caballito del diablo
Familia: Coenagrionidae
Autor: Guiles San Martín

Nombre científico: *Pelophylax perezi*
Nombre común: Lagartija de agua dulce
Familia: Hydrobiidae

Nombre científico: *Podaris vauchieri*
Nombre común: Lagartija andaluza
Familia: Lacertidae
Autor: Mogrera

Nombre científico: *Pelophylax perezi*
Nombre común: Rana común
Familia: Ranidae

Nombre científico: *Sus scrofa*
Nombre común: Jabalí
Familia: Suidae
Autor: A.Savin

Aves

Nombre científico: *Hirundo rustica*
Nombre común: Golondrina común
Familia: Hirundinidae
Longevidad: pueden vivir hasta 5 años
Peso: 23 gramos aproximadamente.
Autor foto: Malene Thyssen

Nombre científico: *Luscinia megarhynchos*
Nombre común: Ruiseñor
Familia: Muscicapidae
Longevidad: pueden vivir hasta siete años.
Peso: de 17 a 21 grs., aproximadamente.
Autor foto: Carlos Delgado

Nombre científico: *Sylvia atricapilla*
Nombre común: Curruca capirota
Familia: Sylviidae
Longevidad: pueden vivir hasta 5 años.
Peso: 18 gramos aproximadamente.
Autor foto: Ron Knight

Nombre científico: *Serinus serinus*
Nombre común: Verdecillo
Familia: Fringillidae
Longevidad: pueden vivir hasta tres años.
Peso: 15 grs., aproximadamente.
Autor foto: Luis García

Nombre científico: *Fringilla coelebs*
Nombre común: Pinzón
Familia: Fringillidae
Longevidad: pueden vivir hasta 5 años.
Peso: de 23 gramos aproximadamente
Autor foto: Anónimo

Nombre científico: *Apus apus*
Nombre común: Vencejo común
Familia: Apodidae
Longevidad: Hasta 10 años aproximadamente.
Peso: 33 gramos aproximadamente.
Autor foto: Pau Artigas

Nombre científico: *Gyps fulvus*
Nombre común: Buitre leonado
Familia: Accipitridae
Longevidad: Viven hasta veinticinco años.
Peso: de 7 a 11 Kgrs., aproximadamente.
Autor foto: Thermos

Nombre científico: *Hieraetus pennatus*
Nombre común: Águila calzada
Familia: Accipitridae
Longevidad: pueden vivir hasta 15 años.
Peso: de 600 a 1.110 gramos aproximadamente.
Autor foto: Derek keats

Nombre científico: *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
Nombre común: Chova piquirroja
Familia: Corvidae
Longevidad: pueden vivir hasta 10 años.
Peso: de 270 a 350 gramos aproximadamente.
Autor foto: Malle Uhl

PARA SABER MÁS

- Argumentario para la defensa del **regadío histórico y tradicional**
- ¿Qué son los **sistemas históricos de regadío**?
- What are traditional irrigation system?
- ¿Por qué son **importantes** las **acequias**?
- Why are traditional irrigation system important?
- Los "**Careos**", Siembra y Cosecha del Agua en **Sierra Nevada**, España
- The "**Careos**" Sowing and Harvesting of Water in Sierra Nevada, Spain
- **Siembra y Cosecha** del Agua en Iberoamérica (MEMOLab UGR e IGME-CSIC).
- Sowing and Harvesting of Water in Ibero-America (MEMOLab UGR & IGME-CSIC).

Conoce otras acequias de la provincia de Granada a través de sus senderos culturales

<https://regadiohistorico.es/rutas>

